

УДК 521

DOI 10.5281/zenodo.15044814

Научная статья

СВЕРХЛЕГКИЕ СКАЛЯРНЫЕ БОЗОНЫ И РЕЛИКТОВЫЕ МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ В КОСМИЧЕСКОЙ ПЛАЗМЕ

ULTRALIGHT SCALAR BOSONS AND RELIC MAGNETIC FIELDS IN COSMIC PLASMA

МИРЗОЕВА ИРИНА КОНСТАНТИНОВНА,

*кандидат физико-математических наук, ведущий математик,
Институт космических исследований РАН.*

MIRZOEVA IRINA KONSTANTINOVNA,

*Candidate of Physical and Mathematical Science, leading mathematician,
Space Research Institute Russian Academy of Sciences.*

На основе теории вакуума Эйнштейна-Глинера и Модификации Общей Теории Относительности (МОТО) Новикова-Чефранова, исследуются различные явления, возникающие при взаимодействии сверхлегких скалярных бозонов с массой $m_0 \approx 3 \times 10^{-66}$ г с межгалактическими и реликтовыми магнитными полями в межгалактической плазме. Полученные данные по анизотропии фонового микроволнового излучения и новые данные в гамма-диапазоне излучения наблюдаемой части Вселенной рассматриваются в качестве доказательства взаимодействия сверхлегких скалярных бозонов с космической плазмой. Использованы данные миссий Интербол-Хвостовой зонд, GOES, RHESSI, XMM-Newton, Planck, Fermi.

Based on the Einstein-Gleaner vacuum Theory and a Modification of the General Theory of Relativity (MGTR) Novikova-Chefranova, various phenomena arising from the interaction of ultralight scalar bosons with a mass of $m_0 \approx 3 \times 10^{-66}$ g with intergalactic and relic magnetic fields in intergalactic plasma are investigated. The obtained data on the anisotropy of background microwave radiation and new data in the gamma-ray range of radiation from the observed part of the Universe are considered as evidence of the interaction of ultralight scalar bosons with cosmic plasma. Data from the Interball-Tail Probe, GOES, RHESSI, XMM-Newton, Planck, and Fermi missions were used.

Ключевые слова: *сверхлегкие скалярные бозоны, фотоны, вакуум, магнитное поле, реликтовые магнитные поля, ненулевой магнитный момент, рентгеновское излучение, гамма-излучение, космическая плазма.*

Key words: *ultralight scalar bosons, photons, vacuum, magnetic field, relic magnetic fields, nonzero magnetic moment, X-ray radiation, gamma radiation, cosmic plasma.*

Введение.

В [10, с. 830] на основании развития представлений о вакууме [1, с. 542; 2, с. 771; 9, с. 70], и обобщения решения работы [8, с. 155] на случай ненулевого космологического члена предложена модификация уравнений Общей Теории Относительности (МОТО), которая допускает точное решение без сингулярности Большого Взрыва и соответствует данным наблюдений ускоренного расширения Вселенной, без использования каких-либо подгоночных параметров.

Этому решению уравнений МОТО соответствует постоянная средняя плотность обычной материи в расширяющейся Вселенной и перманентное рождение из вакуума сверхлегких скалярных бозонов, имеющих массу $m_0 \approx 3 \times 10^{-66}$ г.

Развитие в [10, с. 830] гидродинамической идеи работы Е.А. Новикова [18] о том, что пространство-время может характеризоваться не только кривизной, но и сжимаемостью позволило вывести общие уравнения МОТО и получить для них частное точное решение, не содержащее свободных подгоночных параметров. Именно это дало возможность установить и точное решение для указанной выше конкретной величины массы скалярного бозона, которое непосредственно следует из сопоставления решения уравнений МОТО с обобщением решения уравнений квантовой теории гравитации работы [8, с. 155], получаемым при учете ненулевого значения космологической постоянной, которая предполагалась нулевой в [8, с. 155]. В последующих работах: [7, с. 791; 12, с. 951; 19, с. 1; 20, с. 67] решение, полученное в [10, с. 830] и описывающее неограниченное Большим взрывом в прошлом расширение Вселенной, при перманентном рождении из вакуума сверхлегких скалярных бозонов, используется как для новой теории формирования фонового микроволнового излучения (ФМИ) [7, с. 791], так и для понимания механизма происхождения космических лучей [12, с. 951] и гравитационных волн [20, с. 67].

В частности, в [7, с. 791] оценка температуры ФМИ делается на основе предположения о существовании ненулевого магнитного момента скалярного бозона, а также на основе его оценки исходя из данных наблюдений. Вариации интенсивности рентгеновского фона плазмы солнечной короны в диапазоне энергий 2-6 кэВ, по данным миссии *Интербол-Хвостовой зонд*, которые подтверждены исследованиями рентгеновского фона плазмы околоземной магнитосферы на международной космической обсерватории *XMM-Newton*.

При этом также предполагается, что в магнитном поле сверхлегкий скалярный бозон будет распадаться на два фотона противоположной спиральности при нулевом суммарном импульсе. Поскольку магнитные поля существуют практически везде во Вселенной, то по этой причине сверхлегкие скалярные бозоны в своем первоначальном виде наблюдаться не будут. Однако, должны наблюдаться косвенные эффекты, связанные с рождением сверхлегких скалярных бозонов и с последующим их распадом. В данной работе рассматриваются результаты миссий *Planck* и *Fermi* для объяснения взаимодействия сверхлегких скалярных бозонов с реликтовыми магнитными полями. В обоих случаях в космической плазме найдены круговые структуры, возраст которых оценивается в десятки миллиардов лет.

Круговые структуры в фоновом микроволновом излучении Вселенной и в диапазоне гамма-излучения.

Как известно, фоновым микроволновым излучением (ФМИ) заполнено все пространство наблюдаемой Вселенной. Его часто называют реликтовым излучением. Это излучение, согласно стандартной Λ CDM-модели, принято считать остаточным излучением после Большого Взрыва. Исследования микроволнового фона Вселенной ведется с 1965 года. В 1983 году был проведен первый эксперимент по измерению реликтового излучения с борта советского космического аппарата РЕЛИКТ-1. В январе 1992 года на основании данных эксперимента РЕЛИКТ-1, российские ученые объявили об открытии анизотропии реликтового излучения [24]. Чуть позднее об обнаружении флуктуаций объявили и американские ученые на основе данных эксперимента *COBE* [23, с. 1]. Спектрофотометр дальнего инфракрасного излучения FIRAS, установленный на спутнике *NASA COBE*, выполнил наиболее точные, на тот момент, измерения спектра реликтового излучения. Они подтвердили его соответствие спектру излучения абсолютно черного тела с температурой 2,725 К. Наиболее подробную карту ФМИ удалось построить в результате работы американского космического аппарата *WMAP*, который проработал с 30 июня 2001 г. по 2010 г. [29].

14 мая 2009 года был произведен запуски миссии *Planck* Европейского космического агентства. Основной целью миссии *Planck* было проверить и уточнить данные, полученные *WMAP* и более подробно изучить вариации микроволнового космического фона. Спутник *Planck* проработал по октябрь 2013 года [30]. Исследователи Пенроуз и Гурзаян, анализируя данные космической обсерватории *Planck*, открыли в микроволновом фоне отпечатки событий, которые, как они считают, случились задолго до Большого Взрыва. Эти отпечатки представляют собой набор концентрических колец, в которых разброс температуры микроволнового фона (температурная дисперсия) аномально низок в сравнении с присутствующими по всему небу колебаниями. На рис. 1 представлены наборы кругов с низкой дисперсией по данным миссии *Planck*. В экваториальной зоне около 40 градусов к северу и югу дисперсия отсутствует. Более подробно результаты этой работы приводятся в [15]. Эти отклонения в степени хаоса, полагают Пенроуз и Гурзаян, вызваны катастрофами – столкновениями сверхмассивных черных дыр, выбрасывавшими в космос большие порции энергии. Но эти же авторы обнаружили одну странность: как следует из расчетов, столкновения эти происходили не после Большого Взрыва, а до него [16]. Пенроуз и Гурзаян предприняли на этот счет весьма экзотическое объяснение. Согласно их мнению, все сущее проходит ряд больших циклов – эонов – разделенных Большими Взрывами. При этом, понятие пространства у данных авторов весьма расплывчато. Даже если принять это за истину, то все равно остается не понятно, как столь четкая структура концентрических колец весьма слабого ФМИ выдержала переход от одного эона к другому, да и сам Большой Взрыв. Такое объяснение представляется весьма сомнительным. Но не проще ли предположить, что Большого Взрыва и вовсе не было, а структура в виде концентрических колец имеет совершенно иной физический смысл. Далее попытаемся иначе объяснить это открытие.

Рис. 1. Наборы кругов с низкой дисперсией, содержащие 3 или более кругов (а. верхний график) и 4 или более кругов (б. нижний график) дисперсии, глубина более 15° в данных Planck-2015

Открытие анизотропии ФМИ в виде концентрических колец – это лишнее доказательство того, что возникли множественные неустойчивости в вакуумной фазе материи и эти неустойчивости стали центрами возникновения фундаментальной массы вещества – сверхлегких скалярных бозонов. Как уже отмечалось, сверхлегкие скалярные бозоны распадаются в любом магнитном поле.

Так как магнитные поля существуют практически везде, то следы распада сверхлегких скалярных бозонов и их влияния на разреженную плазму межгалактического и межзвездного пространства можно найти всюду во Вселенной. Распад скалярных бозонов влияет также на плазму солнечной короны, на плазму магнитосферы Земли. Например, работы [4, с. 355; 5, с. 102; 16] посвящены изучению вариаций интенсивности рентгеновского излучения Солнца в диапазоне энергий от 2 до 15 кэВ в период спокойного Солнца. В 2005 году было обнаружено явление падения интенсивности рентгеновского излучения Солнца в узких диапазонах рентгеновского спектра от 2 до 15 кэВ на основе анализа данных проекта *Интербол-Хвостовой зонд* [3, с. 59]. В дальнейших исследованиях это явление нашло подтверждение по данным миссий *XMM-Newton* и *RHESSI* [6, с. 42; 7, с. 791]. В работе [7, с. 791] был сделан важный вывод о связи снижения интенсивности рентгеновского излучения Солнца в диапазоне энергий 2-15 кэВ с распадом сверхлегких скалярных бозонов в магнитном поле солнечной короны и в магнитном поле магнитосферы Земли. Определен более точно и диапазон максимального снижения интенсивности рентгеновского излучения: 3-4 кэВ. Был так же сделан вывод о нагреве плазмы солнечной короны энергией, выделяющейся при распаде скалярных бозонов.

Межгалактическое пространство заполнено очень разреженной плазмой – межзвездным газом. Плотность межзвездного газа (в основном ионизированный и атомарный водород) много меньше $n_T < 10^{-36}$ г/см³. Следы распада сверхлегких скалярных бозонов можно найти и в фоновом микроволновом излучении Вселенной. Так, согласно:

$$M = 4.8 \times 10^{-14} \frac{Дж}{Тл} \tag{1}$$

где M – магнитный момент сверхлегкого скалярного бозона из [7, с. 791], при учете полученного в [7, с. 791] же магнитного момента сверхлегкого скалярного бозона, характерной величины межзвездного и межгалактического магнитного поля $H \approx 0.765 \times 10^{-5} \text{ Гс}$, которая вполне согласуется с данными, представленными в работе [25], получается величина $T \approx 2.725 \text{ К}^\circ$, известная, как температура ФМИ.

Таким образом, используя выводы из известных теоретических работ, и сопоставляя с ними новые экспериментальные данные, мы получили прямую связь между сверхлегкими скалярными бозонами и фоновым микроволновым излучением Вселенной. Следовательно, открытие низкой температурной дисперсии ФМИ в виде концентрических колец могут объясняться центрами возникновения фундаментальной массы вещества – сверхлегких скалярных бозонов [10, с. 830]. Таким образом, возникновение Вселенной вполне объясняет модель без «Большого Взрыва». Фундаментальной массой вещества вполне могут оказаться сверхлегкие скалярные бозоны – как наиболее вероятные кандидаты на роль темной материи во Вселенной. Как известно, поиски темной материи ведутся довольно давно и пока безрезультатно. Гипотетические аксионы, претендовавшие на роль темной матери, так же не обнаружены. Подробнее с исследованиями на эту тему можно ознакомиться в работах: [11, с. 10; 13; 14; 21, с. 116; 22; 28]. При таком сценарии в реликтовом излучении, дошедшем о нас, могли сохраниться отпечатки этих центров возникновения фундаментальной массы вещества, и низкая температурная дисперсия вокруг них вполне вписывается в это объяснение.

В работе [17] показано, что на эволюцию скоплений галактик может влиять отталкивание, описываемое космологической постоянной в ОТО. Это согласуется с выводами, полученными в [10, с. 830] и отмеченными в настоящей работе в связи обнаружением колец в ФМИ.

Эти результаты подтверждаются в общем виде миссией *Fermi* [31]. Гамма-телескоп *Fermi* был выведен на орбиту 11 июня 2008 года. Основными целями данной миссии были: изучение источников гамма-излучения в наблюдаемой части Вселенной, излучения ядер галактик, чёрных дыр, поиск темной материи. В эксперименте *Fermi* были найдены гигантские спиралевидные структуры в межзвездной плазме, рис. 2. Эти структуры были зафиксированы в диапазоне гамма-излучения, в котором работал космический телескоп. Возраст этих структур оценивается в десятки миллиардов лет. По версиям ученых, структуры в виде спиралей представляют из себя магнитные поля, которые стали наблюдаемыми в результате взаимодействия неких частиц, которые так же образовались на заре формирования вещества в нашей Вселенной, с реликтовыми магнитными полями [27].

Рис. 2. Спиральные магнитные поля в межгалактической плазме в гамма-диапазоне, зафиксированные телескопом *Fermi*

Заключение.

Результаты, полученные в эксперименте *Fermi* в гамма-диапазоне, подтверждают существование реликтовых магнитных полей и неких реликтовых частиц, на роль которых подходят сверхлегкие скалярные бозоны, благодаря взаимодействия которых с реликтовыми магнитными полями, данные магнитные поля наблюдаются в гамма-диапазоне в разреженной межзвездной плазме [27; 31].

Открытие аномально низкой температурной дисперсии ФМИ в плазме космического пространства, подтвержденное в миссиях *WMAP* и *Planck*, может свидетельствовать в пользу механизма перманентного рождения из вакуума сверхлегких скалярных бозонов, согласно МТО [10, с. 830].

Данные миссий *Интербол-Хвостовой зонд* [3, с. 59], *RHESSI* и *XMM-Newton* [26] также позволяют предполагать допустимость нового объяснения происхождения фонового микроволнового излучения Вселенной, связанного с перманентным рождением сверхлегких скалярных бозонов в ходе расширения Вселенной согласно [10, с. 830] и последующего их расщепления в магнитном поле [7, с. 791].

Все эти результаты вместе позволяют сделать вывод о наличии сверхлегких скалярных бозонов и реликтовых магнитных полей, возраст которых равен возрасту нашей Вселенной.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Глинер Э.Б. Алгебраические свойства тензора энергии-импульса и вакуумоподобные состояния вещества // ЖЭТФ. 1965. Т. 49. С 542-548.
2. Глинер Э.Б. Вакуумоподобное состояние среды и фридмановская космология // Доклады Академии Наук СССР. 1970. Т. 192. № 4. С. 771-774.
3. Мирзоева И.К. Энергетический спектр временных профилей слабых всплесков мягкой компоненты рентгеновского излучения Солнца // Письма в астрономический журнал. 2005. Т. 31. № 1. С. 59-65
4. Мирзоева И.К. Падение интенсивности рентгеновского излучения Солнца в диапазоне энергий от 2 до 15 кэВ и нагрев солнечной короны // Физика плазмы, 2013. Т. 39. № 4. С. 355-366.
5. Мирзоева И.К. Мелкомасштабная структура теплового рентгеновского фона солнечной короны и микровспышек в диапазоне энергий от 3 до 16 кэВ // Физика плазмы. 2018. Т. 44. № 1. С. 102-111.
6. Мирзоева И.К. Возможные сценарии распада массивных фотонных пар в нейтральной разреженной межзвездной плазме // Eurasian science journal. 2020. Т. 76. № 2. С. 42-47.
7. Мирзоева И.К., Чефранов С.Г. Вариации интенсивности рентгеновского излучения солнечной короны и нагрев корональной плазмы в свете квантовой теории фотонных пар // Физика плазмы. 2018. Т. 44. № 10. С.791-797.
8. Старобинский А.А. Об одной несингулярной изотропной космологической модели // Письма в Астрономический Журнал. 1978. № 4. С. 155-159.
9. Сахаров А.Д. Вакуумные квантовые флуктуации в искривленном пространстве и теория гравитации // Доклады Академии наук СССР. 1967. Т. 177. С. 70-71.
10. Чефранов С.Г., Новиков Е.А. Гидродинамические вакуумные источники самозарождения темной материи в ускоренно расширяющейся Вселенной без "Большого Взрыва" // ЖЭТФ. 2010. Т. 138. № 5(11). С. 830-843.
11. Barth K., Belov A. Beltran B. CAST constraints on the axion-electron coupling // Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. 2013. Vol. 5. pp.10-25.
12. Chefranov A.S., Chefranov S.G., Golitsyn G.S., Cosmic rays self-arising turbulence with universal spectrum $-8/3$ // The Astrophysical Journal. 2023. Vol. 38. pp. 951.
13. Irastorza I.G. CERN Axion Solar Telescope (CAST) // Symposium on Detector Developments for Particle Astroparticle and Synchrotron Radiation Experiments, SLAC. 6-10 April, Stanford. California. US. 2006. URL: https://www.researchgate.net/publication/27278619_The_CERN_Axion_Solar_Telescope_CAST_status_and_prospects.

14. Iguaz F.J. on behalf of the CAST Collaboration. The CAST experiment: status and perspectives // Identification of Dark Matter 2010-IDM. 2010. pp. 26-30.
15. Gurzadyan V.G., Penrose R. On CCC-predicted concentric low-variance circles in the CMB sky. 2013. URL: <https://arxiv.org/abs/1302.5162>.
16. Gurzadyan V.G., Penrose R. CCC and Fermi paradox // arXiv:1512.00554v2. 2015. URL: <https://arxiv.org/abs/1512.00554>.
17. Gurzadyan V.G., Kocharyan A.A., Stepanian A. On the Lambda-evolution of galaxy clusters. 2020. URL: <https://arxiv.org/abs/2001.02634>.
18. Novikov E.A. Vacuum response to cosmic stretching: accelerated Universe and prevention of singularity. 2006. URL: <https://arxiv.org/abs/nlin/0608050>.
19. Novikov E.A. Ultralight Gravitons with Tiny Electric Dipole Moment Are Seeping from the Vacuum // Modern Physics Letters. 2016. A. 31. pp. 1-3.
20. Novikov E.A., Gravitational waves background, as well as some UFO, FRB and supernova flares, are due to compressibility of the space-time (CoST) // J High Energy Physics, Gravitation and Cosmology 2024. Vol. 10. pp. 67-70.
21. Ringwald A. Exploring the Role of Axions and Other WISPs in the Dark Universe. Dark Universe 1 // arXiv:1210.5081. 2012. pp. 116-156.
22. Ringwald A. Ultralight Particle Dark Matter. 25th Rencontres de Blois on "Particle Physics and Cosmology", Blois. France, May 26-31// arXiv:1310.1256. 2013. URL: <https://arxiv.org/abs/1310.1256>.
23. Smoot G.F. Galilean-Like Transformation Allowed by General Covariance and Consistent with Special Relativity// The Astrophysical Journal.- IOP Publishing. 1992. V. 396. pp.1-5.
24. Strukov I.A. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. URL: <https://ras.ac.uk/journals/Monthly-Notices-of-the-RAS>.
25. Tritsis A., Federrath C., Pavlidou V. Magnetic field tomography in two clouds towards Ursa Major using HI fibers. URL: <https://arxiv.org/abs/1810.00231>.
26. Read A.M., Sembay S., J.A. Carter and E. Schyns. Potential solar axion signatures in X-ray observations with the XMM-Newton observatory / G.W. Fraser [et al.]. URL: <https://arxiv.org/abs/1403.2436>.
27. Vachaspati T. Fundamental Implications of Intergalactic Magnetic Field Observations // Physics Department, Arizona State University. Tempe. AZ 85287. USA. 2016. URL: <https://arxiv.org/pdf/1606.06186>.
28. Сайт эксперимента CAST, URL <http://CERN Axion Solar Telescope> (дата обращения: 15.01.2025).
29. Официальный сайт миссии WMAP, URL <http://www.wmap.gsfc.gov> (дата обращения: 15.01.2025).
30. Официальный сайт миссии Planck URL: http://www.esa.int/Science_Exploration/Spce_Science/Planck (дата обращения: 15.01.2025).
31. Сайт <https://fermi.gsfc.nasa.gov> (дата обращения: 25.01.2025).

Поступила в редакцию: 14.03.2025

Принята в печать: 07.04.2025

© Мирзоева И.К., 2025.